

EKOLOGIYA – MINTAQAVIY VA GLOBAL MUAMMOLAR

Axmadova Rayxona Anvar qizi
Toshkent davlat yuridik universiteti
Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik fakulteti
3-kurs talabasi

Annotatsiya

Ushbu maqolada ekologiyada bo'lib trurgan o'zgarishlar, ekologiyaniug yomonlashuviga sabablar tahlil etiladi, ekologiyaning yomonlashuvini oldini olish chora tadbirlari to'g'risida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: ekologiya, populyatsiya, iqlim o'zgarishi, biotsenozlar, Renessans davri, orol dengizi muammosi, butifos.

аннотация

В данной статье анализируются изменения в экологии, причины ухудшения экологии и меры по предотвращению ухудшения экологии.

Ключевые слова: экология, население, изменение климата, биоценозы, эпоха Возрождения, проблема Аральского моря, бутифос.

Abstract

This article analyzes the changes in the ecology, the reasons for the deterioration of the ecology, and the measures to prevent the deterioration of the ecology.

Key words: ecology, population, climate change, biocenoses, the Renaissance period, the problem of the Aral Sea, butifos.

Mening fikrimcha, ekologiya – bu hozirgi zamonning eng dolzarb mavzu va muammolarining eng og'riqli nuqtasi. Avvalambor, ekologiya o'zi nima? Ekologiya (yunoncha “ekos”- “uy”, “turar joy”) – yer sharida bo'lib o'tayotgan jarayonlar, organizm va populyatsiyalarning tizimidir. Ekologiya terminini 1866-yil nemis olimi Gekkel organizmlarning atrof- muhit bilan munosabatini belgilash

uchun taklif etgan. Ekologiyaning fan sifatida yuzaga chiqishi XVIII—XIX asrlarda yashagan naturalistlar va geograflarning ishlari bilan bogʻliq. XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida tadqiqotchilar ayrim omillar, ayniqsa, iqlimning organizmlarning tarqalishi va dinamikasiga taʼsir etishiga eʼtibor berishdi. Ayni shu davrda organizmlarning bir butun majmui boʻlgan tabiiy biotsenozlar toʻgʻrisidagi tasavvurlar shakllana boshlaydi. Ekologiya XX asrning 20—30-yillarida jadal rivojlana boshladi¹. Keyinchalik boshqa olimlar iqlimning organizmlarning tarqalishi va dinamikasiga qanchalik taʼsir etishiga eʼtibor berganlar. Ekologik muammolar sanoat sohasining gurkirab rivojlanishi ortidan boshlanib, turli koʻrinishlarda va turli sohalarda namoyon boʻlmoqda.

Inson oʻrta asrlarda Renessans deb nomlangan davrni boshidan kechirdi. Bu davrda inson huquqlarini muxofaza qilish, ularga hurmat bilan qarash shakllandi. Insonga turli huquq va erkinliklar berilgandan soʻng, uning yaratuvchilik qobiliyatiga ham ishonch ortib bordi. Natijada yangi davrda koʻplab inson tafakkurining mahsullari paydo boʻla boshladi. Koʻplab sanoat korxonalarini jadallik bilan qurildi va foydalanishga topshirildi. Bu fakturalardan chiqayotgan zaharli gazlar atmosferani dahshatli holga solib qoʻydi. Yana inson omili oʻzidan koʻp miqdorda chiqindi ishlab chiqarmoqda-ki, yer yuzi shu chiqindilarga toʻlib bormoqda. Biroq chiqindilarni qayta ishlash bilan bogʻliq koʻplab tajribalar va shu tajribalarning amaliyotga tadbiquidan soʻng, bu muammo qisman boʻlsa-da yechim topdi. Ammo qayta ishlanmaydigan chiqindilarni okean va dengizlarga tashlanishi - bu ulkan fojia! Dengiz jonivorlari bu ishlardan zarar koʻrmoqda. Dengiz sohilida oʻlib yotgan baliqlar, kitlar ichidan chiqayotdan sellofan paketlar insonni oʻyga choʻmishga majbur qiladi. Bu voqealarning oldini olish uchun hukumat qancha tirishsa ham voqealar rivojini toʻxtata olmayapti. Bundanda qattiqroq boʻlgan qonun-qoidalar joriy etilishi, bu sohaga bogʻliq normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinishi kerak. Koʻpincha miztaqaviy muammolar bora-bora global muammolarga aylanib boradi. Bu tarix haqiqati!

¹ Source: <https://uz.wikipedia.org/wiki/Ekologiya>

Masalan, bir paytlar O'rta Osiyo uchun tegishli bo'lgan Orol dengizi muammosi hozir global muammo bo'lib ulgurdi. Paxtaning tinimsiz ekilishi va bo'sh yotgan yerlarning ham bu sohaga jalb qilinishi ortidan Amudaryo suvi keskin kamayib ketdi. 1946-yil 5-fevralda SSSR hukumati "1946-1953-yillarda o'zbekistonda paxtachilikni tiklash va yanada rivojlantirish rejasi va tadbirkari to'g'risida" qaror qabul qildi. Bu qaror asosan O'zbekistonda paxta monokulturasini uzil-kesil joriy qilishga qaratilgan edi. 1946-yili O'z SSR uchun paxta ekin maydoni 779 000 gektar qilib belgilandi. O'sha yili respublikada 218 000 gektar sug'oriladigan maydon faqat paxta ekish uchun bo'shatildi. Biroq paxtaning xarid narxi oshirilmadi. 1945-yili O'zbekistonda 850 000 tonna paxta yetishtirilgan bo'lsa, 1950-yili uning miqdori 2 222 000 tonnaga yetdi². Oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish qisqarib, oziq-ovqat muammosi o'tkirlashdi. Ekologiya buzulib, aholi salomatligi yomonlashdi. Bundan tashqari O'zbekiston paxtazorlarida g'o'za zararkunandalari va kasalliklariga qarshi kurashda o'ta zaharli kimyoviy moddalar ishlatildi. XX asr 80-yillari o'rtalarida respublikada 90 000 tonna pestitsidlar qishloq xo'jaligida qo'llanildi. Bu zaharli moddalarni samolyotlarda sepish esa yer va suv ifloslantirib turli kasalliklarni keltirib chiqardi. G'o'za bargini to'kishda ishlatiluvchi butifos esa 20 yil davomida belgilangan miqdordan 2-3 barobar ortiq ishlatilgan. 1981-yilda butifosdan foydalanish taqiqlangan bo'lsa ham, ayrim xo'jaliklar bu usulni keyinchalik ham qo'llashdi. Majruh tug'ilgan bolalar soni har ming bolaga nisbatan 1980-yildagi 46,5 nafardan 1986-yilda 72 nafarga yetdi. Ayollarning 60 foizi kamqonlik kasalligiga chalingan edi. Orolbo'yida qorin tifi kasalligi 30 marta, yuqumli sariq kasalligi 7 marta ortdi, ayniqsa saraton (rak) kasalligi ko'payib ketdi. Orolbo'yi mintaqasida vujudga kelgan og'ir ekologik vaziyat ortidan baliqchilik bilan nom chiqargan Mo'ynoq, Qo'ng'irot, Chimboy shaharlari va atrofidagi ovullar aholisi ko'p aziyat chekdi. Keyingi 10-15 yillar ichida bu shaharlar aholisi ishsiz, nochor ahvolga tushdi. Orol dengizining

² O'zbekiston tarixi: 10-sinf va o'rta maxsus, kasb hunar ta'limi muassasalari uchun darslik/ mual: Q.Rajabov, A.Zamonov. 1-nashri. -T.: G'.G'ulom. 2017. -144b

40 000 kv. kmdan ziyod qismi quruqlikka aylanishi munosabati bilan yangi cho'l Orolqum vujudga keldi³. Hozirgi ekologik muammolarni oldini olishda mintaqaviy va global doirada turli tashkilotlar faoliyat ko'rsatmoqda.

Yurtimizda ekologiyaning sof holatda asrab qolish bo'yicha bir qancha ishlar olib borilmoqda. Shulardan asosiylarini sanab o'tadigan bo'lsak, albatta bu Konstitutsiyamizdir. Qomusimizning 49-moddasi

“Har kim qulay atrof-muhitga, uning holati to'g'risidagi ishonchli axborotga ega bo'lish huquqiga ega. Davlat fuqarolarning ekologik huquqlarini ta'minlash va atrof-muhitga zararli ta'sir ko'rsatilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida shaharsozlik faoliyati sohasida jamoatchilik nazoratini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi. Shaharsozlik hujjatlarining loyihalari qonunda belgilangan tartibda jamoatchilik muhokamasidan o'tkaziladi. Davlat barqaror rivojlanish prinsipiga muvofiq, atrof-muhitni yaxshilash, tiklash va muhofaza qilish, ekologik muvozanatni saqlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Davlat Orolbo'yi mintaqasining ekologik tizimini muhofaza qilish hamda tiklash, mintaqani ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan rivojlantirish yuzasidan choralar ko'radi” ushbu normalardan kelib chiqadiki shaharsozlik tizimi ham jamoatchilik nazoratida bo'lishi kerak ekanligi belgilandi. Qomusimizda ushbu normadan tashqari yana ikki modda ham bor bular: **61-modda.**

Fuqarolar O'zbekiston xalqining tarixiy, ma'naviy, madaniy, ilmiy va tabiiy merosini asrab-avaylashi shart. Tarixiy, ma'naviy, madaniy, ilmiy va tabiiy meros davlat tomonidan muhofaza qilinadi.

62-modda.

³ O'zbekiston tarixi: 10-sinf va o'rta maxsus, kasb hunar ta'limi muassasalari uchun darslik/ mual: Q.Rajabov, A.Zamonov. 1-nashri. –T.: G'.G'ulom. 2017. -144b

Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburdirlar. Ushbu normalardan kelib chiqadiki tabiiy resurslardan ham oqilona foydalanishimiz kerak.

Biz ham ekologiyani asrab-avaylash uchun harakat qilishimiz kerak.

Foydalanilgan manbalar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. O'zbekiston tarixi: 10-sinf va o'rta maxsus, kasb hunar ta'limi muassasalari uchun darslik/ mual: Q.Rajabov, A.Zamonov. 1-nashri. –T.: G'.G'ulom. 2017. -144b
3. Source: <https://uz.wikipedia.org/wiki/Ekologiya>
4. Source <https://constitution.uz/oz/clause/index>
5. Source: <https://stat.uz/uz/>